

РАЗДЕЛ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368824>

УДК 376.37+ 159.99

ИЗУЧЕНИЕ ПРОИЗВОЛЬНОГО ВНИМАНИЯ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Н.В. Антипкина,

магистрант, напр. «Специальное (дефектологическое) образование»

Т.А. Дорофеева,

к.пед.н., доцент кафедры дошкольного и специального образования,
ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» г. Абакан

Аннотация: В статье рассматривается проблема изучения особенностей развития произвольного внимания младших школьников с задержкой психического развития. Указывается, что условием, определяющим успешность обучения в младшем школьном возрасте, является хорошо развитое произвольное внимание. Исследуются особенности развития произвольного внимания у детей младшего школьного возраста в норме и с задержкой психического развития. Отмечаются особенности внимания детей с задержкой психического развития: объём ниже возрастной нормы, недостаточная устойчивость, медленное переключение и распределение внимания.

Ключевые слова: младшие школьники, произвольное внимание, задержка психического развития

THE STUDY OF VOLUNTARY ATTENTION IN CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE WITH MENTAL RETARDATION

N.V. Antipkina,

master student, direction "Special (defectological) education"

T.A. Dorofeeva,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
FSBEI of HE "KhSU named after N.F. Katanov"

Annotation: The article deals with the problem of studying the features of the development of voluntary attention of younger schoolchildren with mental retardation. It is indicated that the condition that determines the success of

education in primary school age is a well-developed voluntary attention. The features of the development of voluntary attention in children of primary school age in the norm and with mental retardation are investigated. The features of the attention of children with mental retardation are noted: the volume is below the age norm, insufficient stability, slow switching and distribution of attention.

Keywords: younger schoolchildren, voluntary attention, mental retardation

В последнее время в специальной психологии актуальным является исследование детей с ЗПР, проблема выявления нарушений развития и поиск путей компенсации психического недоразвития (К.С. Лебединская, В.И. Лубовский, И.Ф. Марковская, Л.И. Переселени, У.В. Ульenkova, С.Г. Шевченко, Т.В. Волосовец, Е.А. Стребелева).

Во время обучения в начальной школе дети формируют основу системы знаний, умений и навыков, уровень развития которых будет определять успешность школьников в будущем. Условием, определяющим успешность обучения в младшем школьном возрасте, является хорошо развитое произвольное внимание.

Современные исследования ряда психологов (Е.В. Соколовой, Г.И. Жаренковой, Е.А. Порошиной, Т.В. Егоровой, Н.В. Бабиной) указывают на нестабильное развитие внимания школьников с задержкой психического развития: у детей наблюдается повышенная истощаемость нервно-психических процессов, быстрая утомляемость при учебных нагрузках, неумение произвольно сосредоточиться на воспринимаемых объектах [1-5]. Наблюдается слабость распределения, переключения, сосредоточения внимания. Школьники не могут длительно сосредоточиться на заданиях, не могут без отвлечений выполнить работу.

Несмотря на существующие исследования и публикации, проблема изучения особенностей развития произвольного внимания младших школьников с задержкой психического развития недостаточно изучена и имеет особую актуальность и практическую значимость.

Целью нашего исследования являлось изучение особенностей произвольного внимания учащихся младшего школьного возраста с задержкой психического развития.

Базой для проведения экспериментального исследования по выявлению уровня развития внимания у детей младшего школьного возраста с ЗПР, была выбрана МБОУ «Усть-Абаканская средняя общеобразовательная школа» п. Усть-Абакан, Республика Хакасия. В МБОУ «Усть-Абаканская СОШ» есть класс коррекционно-развивающего обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) [4-9], которые имеют

диагноз ЗПР и обучаются по адаптированным основным общеобразовательным программам (вариант 7.1).

Для проведения констатирующего этапа эксперимента было отобрано 2 группы детей в возрасте 9-10 лет, обучающихся в 4 классе. В первую группу было включено 12 нормально развивающихся детей младшего школьного возраста, учащихся 4 А класса. Во вторую группу вошли 12 детей младшего школьного возраста, учащихся 4 В класса, имеющие диагноз ЗПР, поставленный на ПМПК. Нормально развивающиеся дети младшего школьного возраста составили контрольную группу нашего экспериментального исследования, а дети младшего школьного возраста с ЗПР составили экспериментальную группу.

Для проведения эксперимента были отобраны валидные и надежные психодиагностические методики: «Корректирующая проба Бурдона», «Запомни и расставь точки» Р.С. Немова и «Проставь значки» Пьерона-Рузера.

Для оценки уровня развития устойчивости и переключения внимания нами была использована методика «Корректирующая проба Бурдона». Дети экспериментальной группы было просмотрено меньшее количество строк и допущено гораздо больше ошибок, чем у детей контрольной группы. Это говорит о том, что дети младшего школьного возраста с ЗПР испытывают трудности при переключении внимания с одного предмета на другой и, значит, с одного вида деятельности на другой вид деятельности.

Высокий уровень устойчивости и переключения внимания не был выявлен среди обследуемых детей с ЗПР. У 4 (33,3 %) испытуемых был определен средний уровень устойчивости и переключения внимания. Ученики начинали сразу активно работать, но после первой, второй минуты допускали ошибки: пропускали буквы, строчки, зачёркивали другую букву. Это свидетельствует о высокой утомляемости и низкой работоспособности. Низкий уровень устойчивости и переключения внимания показали 8 (66,7 %) учеников. Дети допускали большое количество ошибок и пропусков. Вработываемость была постепенной к пятой минуте работы. Это указывает на трудности сосредоточения внимания на объекте деятельности и программе её выполнения.

3 (25 %) испытуемых контрольной группы нормой развития показали очень высокий уровень устойчивости и переключаемости внимания. Они допустили небольшое количество ошибок. 4 (33,3 %) обучающихся имеют высокий уровень развития устойчивости и переключаемости, а у остальной части детей (5 чел. – 41,7%) преобладает средний уровень устойчивости и переключаемости внимания.

Результаты проведённой диагностики свидетельствуют о том, что устойчивость и переключение внимания у младших школьников с ЗПР развито гораздо хуже, чем у нормально развивающихся сверстников.

При помощи методики «Проставь значки» Пьерона-Рузера мы определили уровни развития концентрации внимания у учащихся. При работе с бланком методики, дети с задержкой психического развития просмотрели меньшее количество фигур за отведённое время, в отличие от их нормально развивающихся сверстников. При выполнении данного задания учащиеся с ЗПР отвлекались и не могли сконцентрироваться на выполнении задания, поэтому ими было допущено большее количество ошибок, по сравнению с учащимися с нормой развития, что является характерным признаком низкой концентрации внимания, неустойчивости и отвлекаемости.

Среди учащихся с ЗПР в большинстве случаев (75 %) выявлен низкий уровень развития концентрации внимания. 25 % детей имеют очень низкий уровень концентрации внимания.

Дети с нормой развития имеют высокий уровень концентрации внимания (50 %), у 16,7 % обучающихся выявлен очень высокий уровень, у 33,3 % учащихся встречается средний уровень, низкого уровня не выявлено.

Таким образом, у детей контрольной группы по результатам данного исследования преобладает высокий уровень развития концентрации внимания, у детей экспериментальной группы по результатам исследования преобладает низкий уровень развития концентрации внимания.

Для исследования объёма внимания у учащихся была использована методика «Запомни и расставь точки» Р.С. Немова. Большая часть детей контрольной группы смогли отметить большее количество точек, получив за это самый высокий балл. Ученики с ЗПР из экспериментальной группы плохо справились с данным заданием.

7 (58,3 %) обучающихся экспериментальной группы показали низкий уровень развития объёма внимания. Средний уровень развития объёма внимания выявлено у 5 (41,7 %) детей. Большая часть детей контрольной группы имеет очень высокий уровень развития объёма внимания – 8 (66,7 %) обучающихся. Остальные учащиеся показали средний и высокий уровни развития объёма внимания.

Таким образом, подтверждается значительное сужение объема внимания у детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития.

В результате констатирующего этапа эксперимента было установлено, что у большинства детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития, в отличие от их нормально развивающихся сверстников, наблюдается низкий уровень развития таких свойств внимания, как концентрация, устойчивость, переключаемость и объём. Это отрицательно влияет на формирование и развитие мышления и памяти, на развитии ребёнка, а также его успеваемость в обучении. Учащимся с ЗПР необходима своевременная коррекция развития

произвольного внимания, путём разработки и реализации специальной психолого-педагогической программы, для успешного освоения программы начального общего образования.

Список литературы

- [1] Блинова Л.Н. Диагностика и коррекция в образовании детей с задержкой психического развития [Текст]: учебное пособие для студентов пед. вузов / Л.Н. Блинова. – Москва. НЦ ЭНАС. 2002. 256 с.
- [2] Ветрова Е.А., Борисова Е.А. Произвольное внимание младших школьников с задержкой психического развития / Е.А. Ветрова, Е.А. Борисова. // Постулат. – 2016. №11. 153-165 с.
- [3] Верхотурова Н.Ю., Литвинова А.Г., Антошечкина Г.К. Особенности произвольного внимания учащихся младшего школьного возраста с задержкой психического развития / Н.Ю. Верхотурова, А.Г. Литвинова, Г.К. Антошечкина. // Психология. Историко-критические обзоры и современные исследования. – 2019. Т. 8. № 5А. 203-213 с. DOI: 10.34670/AR.2020.46.5.020.
- [4] Гоноболин Ф.Н. Внимание и его воспитание. / Ф.Н. Гоноболин. // Москва. Мысль. – 1972. 246 с.
- [5] Дормашев Ю.Б. Психология внимания. / Ю.Б. Дормашев. // Москва. Просвещение. – 2001. 526 с.
- [6] Замятина Е.В., Зарипова Т.В. Уровень развития свойств внимания младших школьников с задержкой психического развития. / Е.В. Замятина, Т.В. Зарипова. // Молодой исследователь: вызовы и перспективы. – Москва, 2017. 44-52 с.
- [7] Психология детей с задержкой психического развития. Хрестоматия [Текст]: учеб. пособие для студ. фак. Психологии. / сост. О.В. Заширинская. – СПб: Речь, 2003. 432 с.
- [8] Тарабукина С.В. Развитие внимания младших школьников / С.В. Тарабукина. // Российская наука в современном мире. – Москва, 2017. 186-187 с.
- [9] Толмачёва Г.А. Сущностная характеристика процесса обучения детей с задержкой психического развития в общеобразовательной школе [Текст]. / Г.А. Толмачёва. // Коррекционная педагогика: теория и практика. – 2006. № 2 (14). 51-56 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Blinova L.N. Diagnosis and correction in the education of children with mental retardation [Text]: textbook for students ped. universities / L.N. Blinova. – Moscow. NC ENAS. 2002. 256 p.

[2] Vetrova E.A., Borisova E.A. Arbitrary attention of younger schoolchildren with mental retardation / E.A. Vetrova, E.A. Borisov. // Postulate. – 2016. No. 11. 153-165 p.

[3] Verkhoturova N.Yu., Litvinova A.G., Antoshechkin G.K. Features of arbitrary attention of students of primary school age with mental retardation / N.Yu. Verkhoturova, A.G. Litvinova, G.K. Antoshechkin. // Psychology. Historical and critical reviews and modern research. – 2019. V. 8. No. 5A. 203-213 p. DOI: 10.34670/AR.2020.46.5.020.

[4] Gonobolin F.N. Attention and its education. / F.N. Gonobolin. // Moscow. Thought. – 1972. 246 p.

[5] Dormashev Yu.B. Psychology of attention. / Yu.B. Dormashev. // Moscow. Education. – 2001. 526 p.

[6] Zamyatina E.V., Zaripova T.V. The level of development of the properties of attention of younger schoolchildren with mental retardation. / E.V. Zamyatina, T.V. Zaripova. // Young researcher: challenges and prospects. – Moscow, 2017. 44-52 p.

[7] Psychology of children with mental retardation. Reader [Text]: textbook. allowance for students. fak. Psychology. / comp. O.V. Zashchirinskaya. – St. Petersburg: Rech, 2003. 432 p.

[8] Tarabukina S.V. Development of attention of younger schoolchildren / S.V. Tarabukin. // Russian science in the modern world. – Moscow, 2017. 186-187 p.

[9] Tolmacheva G.A. The essential characteristic of the process of teaching children with mental retardation in a comprehensive school [Text]. / G.A. Tolmacheva. // Correctional pedagogy: theory and practice. – 2006. No. 2 (14). 51-56 p.

© Н.В. Антипкина, Т.А. Дорофеева, 2022

Поступила в редакцию 23.01.2022

Принята к публикации 5.02.2022

Для цитирования:

Антипкина Н.В., Дорофеева Т.А. Изучение произвольного внимания у детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития // Инновационные научные исследования. 2022. № 2-1(16). С. 115-120. URL: <https://ip-journal.ru/>